

КОНЦЕПТ «РАВНОДУШИЕ, БЕЗРАЗЛИЧИЕ / БЕ-БАШХА»**CONCEPT "INDIFFERENCE, INDIFFERENCE / BE-BASHKHA"****ЯНДИЕВА ЗУХРА АХМЕТОВНА,**

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет».

YANDIEVA ZUKHRA AKHMETOVNA,

FSBEI HE "Ingush State University".

Научный руководитель: *Нальгиева Хадिशат Исраиловна,**к.ф.н, доцент,*

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет».

*Scientific supervisor: Nalgieva Khadishat Israilovna,**Ph.D., Associate Professor,*

FSBEI HE "Ingush State University".

Статья посвящена исследованию фразеологических единиц русского и ингушского языков, представляющих концепт «Равнодушие, безразличие / Бе-башха» в аспекте лингвокультурологии. Концепт признают единицей ментального лексикона и определен как совокупность значений, ценностей и норм, как результат познавательной деятельности человека. При сравнительно-сопоставительном анализе фразеологических единиц исследуемых языков с точки зрения тематического принципа выявлены 2 тематические группы. Определено, что ФЕ соотносятся с отрицательной частью аксиологической шкалы, так как при характеристике объекта обретают смысл «средний в значении ничем непримечательный, посредственный, заурядный».

The article is devoted to the study of phraseological units of the Russian and Ingush languages, representing the concept of "Indifference, indifference / Bashkha" in the aspect of linguoculturology. The concept is recognized as a unit of the mental lexicon and is defined as a set of meanings, values and norms, as a result of human cognitive activity. In a comparative analysis of the phraseological units of the studied languages from the point of view of the thematic principle, 2 thematic groups were identified. It is determined that the FE correlates with the negative part of the axiological scale, since when characterizing an object, they acquire the meaning of "average in the meaning of unremarkable, mediocre, ordinary".

Ключевые слова: *младописьменный язык, новая парадигма, фразеологический эквивалент, аксиологическая шкала, фразеологические единицы.*

Key words: *young written language, new paradigm, phraseological equivalent, axiological scale, phraseological units.*

В современном языкознании фразеология как образный и ментальносодержательный слой любого языка продолжает оставаться объектом лингвистических исследований. Наиболее сложным является сопоставительное исследование фразеологии разноструктурных языков. Сложность обусловлена не только разным характером сопоставляемых языков, но и разной степенью разработанности фразеологической системы русского и ин-

гушского языков, Да и учение о самом ингушском языке имеет не очень давнюю историю «поскольку ингушский язык является одним из младописьменных языков» [3, с. 6]. В конце 20-го века переключение интереса исследователей с объекта познания на субъект, т.е. на человека, способствовало появлению новой антропоцентрической парадигмы. На современном этапе актуален интерес к лингвокультурологии как к науке, рассматривающей взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка, благодаря исследованиям С.Г. Воркачева, Ю.С. Степанова, В.И. Карасика, В.В. Красных, Е.С. Кубряковой, В.А. Масловой, В.Н. Телия, Д.С. Лихачева и др.. Основной единицей лингвокультурологии является концепт – сложное и многогранное явление, не однозначно определяемое в науке. Исходя из определения А.П. Бабушкина, мы рассматриваем концепт «как ментальную единицу, отражающую определенный фрагмент реальности и способствующую категоризации объектов действительности» [1, с. 35]. Поскольку окружающая нас действительность и способы ее отражения в нашем сознании могут быть различны, то и концепты неоднородны по своей сути. Кроме того, в концепте, согласно когнитивному и лингвокультурологическому подходу, сконцентрирована не только семантика языковой единицы. Концепт является единицей ментального лексикона и представляет собой совокупность значений, ценностей и норм как результат познавательной деятельности человека. Цель исследования заключается в сравнительно-сопоставительном анализе фразеологических единиц русского и ингушского языков, репрезентирующих концепт «Равнодушие, безразличие / Бе-башха» с позиций аксиологического (ценностного) принципа и определение места его на аксиологической шкале оценок.

В словаре С.И. Ожегова «безразличие» толкуется как равнодушие, безучастное отношение к кому или чему-нибудь [4, с. 42]. В русско-ингушском словаре И.А. Оздоева «безразличие» бе-башха цахетар; цхъаккха хлама бе-башха цахетар [5, с. 41]. «Равнодушие» моллагла хлама бе-башха цахетар; хламан бала боацаш хилар [5, с. 599]. Как мы видим, в семантическом отношении данные лексемы в обоих языках синонимичны по значению и используются для выражения отношений равнодушия, безразличия к окружающим людям и к миру, нежелания тратить душевные силы на кого или на что-либо. На языковом уровне безразличие, равнодушие вербализуется такими фразеологизмами, как: *все равно - бала бац, не так – е иштта, не эдак – е вештта, без разницы - бе дац, нет дела – глулакх дац, ни жарко ни холодно – е шийла е йлайха, всё трын-трава – баьца меглилг*. В данных фразеологизмах, несмотря на особенности грамматического строя русского и ингушского языков, прослеживается не только эквивалентность семантического значения, но и наличие совпадающих языковых механизмов вербализации смыслов: используется один и тот же морфологический тип.

В основе следующих устойчивых единиц ингушского языка, в отличие от фразеологических единиц русского языка, лежат структурные модели свободных словосочетаний и предложений современного ингушского языка, например: *море по колено – хих тIехъвоалаш* «*хи тадам цаккхийттача санна* (букв.: вода через проходя капля воды не попала будто), *хоть кол на голове теши - керта тIа кхера IотIабетте а* (букв.: на голову камень, ударяя даже, все равно даже если камнем по голове бить будут), *по барабану – саг веннав аьнна дIахайта вахар, фата етташ ваьглав* (букв.: о смерти сообщить посланный, в барабан ударяя, сидел), *хоть бы хны – фуннагла моллагла дале а* (букв.: как бы то ни было, что бы то ни стало). По заключению С.У. Патиева: «Нецелесообразно ставить на первый план грамматический фактор при определении объема ингушской фразеологии», так как невозможно провести «грань между фразеологическими единицами и смежными явлениями» [7, с. 127]. При сравнительно-сопоставительном анализе фразеологических единиц исследуемых языков с точки зрения тематического принципа выявлено распределение устойчивых единиц, репрезентирующих концепт «Равнодушие, безразличие / Бе-башха», по двум тематическим группам. К первой группе отнесены фразеологические единицы (ФЕ), обозначающие характеристику личности или объекта как статичное, качественное, состояние, которое мыслится без-

лично или приписывается тому или иному лицу или предмету и имеет отрицательное значение, например: *ни пава ни ворона, ни рыба ни мясо, ни Савва ни Варвара, ни то ни се, ни себе ни людям, пустое место – е 1аьржа е к1ай ца кьоастадеи* «ни белое ни черное не отличая», *е во е дика цадовзаш* «ни плохое ни хорошее не понимая», *е ваха е ва ца хови* «ни уйти ни прийти не умея», *е хьал е 1аь доацаш* «ни вверх ни вниз», *е шийна е даьна воацаш* «ни себе ни отцу», *е даьна е 1уна боацаш* «ни хозяину ни пастуху», *дуне даьсса ца дита кхелла х1ама* (букв.: существо созданное, чтобы мир не пустовал) «беспольный, никчемный о человеке». Вторую группу составили ФЕ, демонстрирующие такое состояние и тип отношения человека к людям и к миру, как безучастное, лишённое интереса, пассивное, в котором он не проявляет ни малейшего интереса ни к окружающему, ни к окружающим. Она представлена такими фразеологизмами, как: (один) бог знает / ведаёт – (цхьан) далла хоргда из «(один) даьла (аллах) знает / ведаёт», бог / Господь (его, тебя, её, вас, их) знает / ведаёт – даьла кхетаргва (хьох, сох, цунах, шоах, тхох) «аллах (его, тебя, её, вас, их) знает / ведаёт, поймет». В них отражено нежелание знать, вникать во что-то, отсутствие осведомленности. Безучастность, безразличное отношение к судьбе другого человека репрезентируется во ФЕ: оставаться в стороне – юстара вала/хила «уйти/быть в стороне», махнуть рукой – кулг тесса вита «рукой махнув оставить», пес с ним – ж1алеш воульва «пусть собаки съедят»; Эдал дехьа воаккхавла «пусть исчезнет», Сиккам ваха (букв.: в Сиккам пойти) «пойти туда, откуда не возвращаются». В ингушском языке не представлены некоторые ФЕ по причине отсутствия в речевом общении ингушей лексем фиг (фига), ляд и т.п. Тематическая подгруппа фразеологизмов со значением безразличия «Беспольность. Беспольность»: нужен как прошлогодний день – лоам ваха нейц санна «подобно зятю в горы сходяв, не зная зачем, для чего», ни жарко ни холодно – е й1айха е шийла дац, все равно – бе дац, моя хата с краю, до лампочки, с какой радости, *хоть кол на голове теши – керта т1а кхера 1ом1абетте а* (букв.: на голову камень ударяя даже, все равно даже если камнем по голове бить будут). В подгруппе «Отсутствие важности, значимости» для передачи значения в состав фразеологизмов включаются различного рода семантически опустошенные компоненты, предметы, малоценные или не имеющие никакой ценности, в сознании носителей данного языка: *ни во что не ставить – ябакха зурмеи, кьаенна карташи е дунеи цхьатарра хет сона* «ни во что не ставить» (букв.: зурна из тыквы, старые заборы, этот свет одинаковы кажутся), *ничего не стоит – д1атоссача туга мах боацаш* «брошенного плевка не стоит», *наплевать, гроша ломаного не стоит* «ничего не стоящий, пустяковый». Следует обратить внимание на такой структурный элемент в составе ФЕ как минимальная денежная единица, например: *копейки не стоит – кепиг мах бац* «копейка цены нет, т.е. даже копейки не стоит», *(и / ни) ломаного / медного гроша не стоит – ший шей мах бац* (букв.: двух монет пятикопеечных не стоит: 5 коп. – шей старинная минимальная денежная единица ингушей). Целый ряд русских фразеологизмов содержит отрицание, воплощенное в компоненте-числительном ноль / нуль: абсолютный пуль / ноль, ноль / пуль без палочки, равен нулю. В современном ингушском языке счет начинается с единицы, потому отрицание передается грамматически, используя частицы и постфиксы. Система ассоциаций и представлений, положенных в основу фразеологизмов, демонстрирует национальные черты характера и представляет описание русской и ингушской языковых личностей.

Приведенные ФЕ соотносятся с отрицательной частью аксиологической шкалы, так как при характеристике объекта обретают смысл «средний в значении ничем непримечательный, посредственный, заурядный». В толковых словарях эти лексемы определяются отрицательно. По концепции Е.М. Вольф позиция «хорошо/дика» является исходной при оценке, так как хорошо – это то, что соответствует норме и, следовательно, занимает положительную часть шкалы. «Норма соотнесена с той частью шкалы оценок, на которой помещается стереотипное представление о данном объекте с соответствующим признаком» [2, с. 112] «Пло-

хо/мо» рассматривается как отклонение от нормы, значит, равнодушие, безразличие / бе-башха, которые локализуются в области не-нормы, отклонения от нее могут быть отнесены только к отрицательной части аксиологической шкалы. Итак, мы выявили, что равнодушие, безразличие / бе-башха – это те поведенческие нормы, которые актуальны и ценны для данных культур. И потому зафиксированы в единицах языка в виде символов, эмблем, как хранители культурной памяти народа. Человек, не соблюдающий морально-этические нормы поведения, не желающий подчиняться правилам социального взаимодействия, не обладающий необходимыми моральными качествами и не стремящийся к ним, не приносящий никакой пользы обществу и окружающим, получает пейоративную (неодобрительную, уничижительную) оценку. В семантике исследованных фразеологических единиц, составляющих концептуальное поле «Равнодушие, безразличие / бе-башха», зафиксированы нормы и модели поведения, неприемлемые и осуждаемые как русским, так и ингушским этническим сообществом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж: ВГУ, 1996. 104 с.
2. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М.: Наука, 2002. 228 с.
3. Геляева А.И., Нальгиева Х.И. Человек в идиоматическом пространстве языка (монография). Нальчик: «Binding2016», 2018. 136 с.
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 1997. 944 с.
5. Оздоев И.А. Русско-ингушский словарь: 40 000 слов / Под. ред. Ф.Г. Оздоевой, А.С. Куркиева. М.: Рус.яз., 1980. 832 с.
6. Оздоева Ф.Г. Ингушско-русский фразеологический словарь. Нальчик: Издательский центр «Эль-Фа», 2003. 132 с.
7. Патиев С.У. Структурно-семантическая характеристика устойчивых сочетаний ингушского языка. Магас, 2007. 134 с.

© Яндиева З.А., 2024.